

UN ANÁLISIS DEL ENVENENAMIENTO ESCORPIÓNICO: LA GRÁCIL LÍNEA ENTRE EL VENENO, EL FÁRMACO, LO MÉDICO, LA BIOLOGÍA Y LA SOCIEDAD

AN ANALYSIS OF SCORPIONIC ENVENOMATION: THE GRACE LINE AMONG VENOM, DRUG, MEDICAL, BIOLOGY, AND SOCIETY

AURORA ÁLVAREZ¹, ALEXIS RODRÍGUEZ-ACOSTA^{2,3,*}

¹Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Centro de Biociencia y Medicina Molecular, Caracas, Venezuela,
^{2,3}Universidad Central de Venezuela, ²Facultad de Medicina, Instituto Anatómico "José Izquierdo", Laboratorio
de Inmunología y Ultraestructura, ³Facultad de Farmacia, Biotecfar CA, Caracas, Venezuela

*Correspondencia: Alexis Rodríguez-Acosta , E-mail: rodriguezacosta1946@yahoo.es

RESUMEN

Se pretende analizar tendencias y visiones en el abordaje del escorpionismo, desde sus características generales morfológicas y de comportamiento, así como de algunas curiosidades de estos artrópodos. Por medio de diferentes referencias bibliográficas se resalta el poder que esconde su veneno como componente activo para la producción de fármacos altamente especializados. Es notorio el aporte que ofrece la caracterización toxinológica de sus venenos contribuyendo a la farmacología y a los estudios sobre su estructura, acción y efecto terapéutico, que permitirían el diseño y uso clínico de estas potenciales proteínas. Por otro lado, se pretende rescatar y divulgar el papel que cumplieron algunas personalidades extranjeras y propias en el estudio y conocimiento del escorpionismo, con el fin de enaltecer su trabajo en el ámbito científico. Resulta imperativo mantener la vinculación del desarrollo científico y de los saberes ancestrales con su valor material e inmaterial, como fuente de posibles conocimientos empíricos para la investigación. Estos, en muchos casos, se orientan al fin primordial de obtener nuevas drogas y tratamientos efectivos ante necesidades de salud específicas, y que están en armonía y cooperación con la protección de nuestros espacios naturales, fuente de vastas posibilidades científicas locales y universales, en donde interactúa la biodiversidad. En conclusión, este trabajo revisa elementos mixtos, que sobresalen al patrimonio biológico, determinando la riqueza natural que alberga especies de escorpiones en delicado equilibrio para la salud del planeta.

PALABRAS CLAVE: Escorpiones, toxinas, antivenenos, herramienta farmacológica, patrimonio natural.

ABSTRACT

It was intended to analyze trends and visions in an approach to scorpionism, from its general morphological and behavioural characteristics, as well as some curiosities of these arthropods. Through different bibliographic references the power that hides their venom is highlighted as an active component to produce highly specialized drugs. The contribution offered by the toxinological characterization of their venoms is well known, contributing to pharmacology and studies on their structure, action and therapeutic effect, which would allow the design and clinical use of these potential proteins. On the other hand, it is intended to rescue and disseminate the role played by some foreign and national personalities in the study and knowledge of scorpionism to exalt their work in the scientific field. It is imperative to maintain the link between scientific development and ancestral knowledge with its material and immaterial value, as a source of possible empirical knowledge for research. The latter, in many cases, is oriented towards the primary goal of obtaining new drugs and effective treatments for specific health needs, and which are in harmony and cooperation with the protection of our natural spaces, a source of vast local and universal scientific possibilities, where biodiversity interacts. In conclusion, this work reviews mixed elements, which stand out from the biological heritage, determining the natural wealth that houses scorpion species in a delicate balance for the health of the planet.

KEY WORDS: Scorpions, toxins, antivenoms, pharmacological tool, natural heritage.

INTRODUCCIÓN

Los escorpiones se cuentan entre los artrópodos venenosos más antiguos (Lucas y Meier 1995). No han presentado modificaciones evolutivas importantes, al menos fenotípicamente, a excepción de la disminución de su tamaño en los últimos

20.000.000 de años (González-Sponga 1992). Sin embargo, se describen cambios a nivel de la composición de sus venenos, entre las diferentes especies (Borges *et al.* 2008).

Estos artrópodos habitan casi toda la superficie del globo terrestre, con excepción de los casquetes

polares y las altas cumbres nevadas. Se los encuentra mayormente en zonas tropicales y subtropicales, aunque también se los puede hallar en zonas áridas hasta desérticas y en zonas húmedas como cuevas y selvas (González-Sponga 1996, 2002, De Sousa *et al.* 2000). Su dieta consiste básicamente en invertebrados, particularmente insectos, detectando pequeños movimientos del aire y vibraciones del entorno mediante sus órganos sensoriales denominados tricobotrios. En la época de apareamiento, los huevos fecundados se desarrollan dentro de los conductos genitales de la hembra, que hacen de ovario y de útero al mismo tiempo, por lo que son vivíparos. De este modo, las crías nacen ya completamente desarrollados. Una hembra puede alumbrar de 1 a 95 escorpiones en un solo parto, dependiendo de la especie. Al nacer sólo miden unos pocos milímetros, e inmediatamente ascienden al dorso de su madre. Alcanzarán la madurez sexual en unos seis meses y pueden vivir hasta 25 años (González-Sponga 1996, 2002). Poseen una buena capacidad inmunológica, que los protege de microorganismos parásitos de comprobada virulencia y son capaces de soportar temperaturas extremas durante muchos días, así como la inmersión en el agua durante varias horas, además son parte importante de la cadena alimentaria actuando como control de cucarachas, por lo cual deben ser preservados (González-Sponga 1984).

Estos artrópodos se han convertido en un intenso objeto de estudio en distintos países, tales como, Israel, Unión Soviética (ahora Federación Rusa), Estados Unidos y Francia, ya que son altamente resistentes a las radiaciones atómicas, las cuales tienen efectos mortales en los seres humanos. Se conoce que el órgano hepatopáncreas segrega una sustancia que está íntimamente ligada con su resistencia a las radiaciones, unido al bajo consumo de oxígeno que requieren para su supervivencia (González-Sponga 1984).

Otro dato curioso es el presunto sistema de “general positional system” (GPS), investigado en la Universidad de Oklahoma (Martin 2019). Dicha teoría nace del hecho comprobado de que sus ojos son extremadamente sensibles y, por lo tanto, capaces de detectar hasta la fluorescencia menos intensa. Esto les permitiría percibir intensidades muy bajas de fluorescencia, resultantes de la incidencia de la tenue luz ultravioleta de la Luna. Al caminar verían la luz emitida por ellos mismos mientras estén en campo abierto, desde luego es una forma de orientarse de lo más peculiar.

Aspectos generales del escorpionismo

Los escorpiones son bien conocidos por sus picaduras peligrosas que pueden provocar graves consecuencias para seres humanos, incluyendo la muerte (De Sousa *et al.* 2014, 2021). Las neurotoxinas, presentes en sus venenos, son responsables de la mayor parte de su toxicidad. Por otro lado, con el notable crecimiento en la caracterización de los componentes del veneno de escorpión, han surgido diversos fármacos, utilizados como herramientas potenciales para contrarrestar enfermedades globales tales como; los antivenenos, tratamientos contra el cáncer, señalizadores de tumores, moléculas para controlar la circulación sanguínea y aliviar el dolor crónico.

A través de la caracterización de estos venenos, es posible dilucidar efectos tóxicos importantes, así como hallazgos terapéuticos útiles para solventar problemas o necesidades actuales en la sociedad; donde algunos ven un tóxico, los científicos contemplan un recurso natural, compuesto por péptidos que pueden tener actividades farmacológicas innovadoras. Ejemplo de ello, es el uso del veneno del escorpión *Rhopalurus junceus*, también llamado escorpión azul de Cuba, que posee componentes bioactivos usados para atacar el cáncer (Díaz-García *et al.* 2015).

Venezuela, no escapa de esta realidad, cuenta con una biodiversidad amplia y virgen, digna de estudio. Una de estas investigaciones se centra, en el veneno del escorpión *Tityus discrepans* (Fig. 1) y la presencia de componentes bioactivos que actúan sobre células cancerígenas (D’Suze *et al.* 2010); las terapias convencionales contra el cáncer luchan con problemas de toxicidad y eficacia; y son de recuperación irregular, la preparación de nuevos vectores de terapia génica podría ofrecer a los médicos las herramientas para abordar los errores genéticos en el tejido enfermo (Veiseh *et al.* 2009).

Las medidas para contrarrestar los efectos mortales del veneno de estos artrópodos están dirigidas básicamente a mantener funciones vitales y al uso de antídotos antiescorpiónico para neutralizar las toxinas circulantes. La utilización de sueros polivalentes es la norma, debido a la especificidad cruzada de los mismos. El éxito de tal tratamiento curativo depende del tiempo que transcurre entre el accidente escorpiónico hasta la administración del antiveneno, así como de la capacidad o potencia neutralizante del mismo, la vía de administración, la dosis administrada y las propiedades farmacocinéticas de los anticuerpos, de

las toxinas y de los complejos antígeno-anticuerpo.

Figure 1. *Tityus discrepans*, Altos Mirandinos (estado Miranda, Venezuela).

De la historia de los antivenenos en Venezuela, el Laboratorio Behrens durante la década de 1950 (siglo XX), era el único laboratorio en Venezuela que producía suero antiofídico, luego se trasladó la tecnología al gobierno nacional a través de la Universidad Central de Venezuela (UCV, Facultad de Farmacia), la cual continuaría su producción (Venenos 2011).

En la Universidad Central de Venezuela el Programa de Sueros Antiofídicos se remonta al año 1980, cuando nace como el Centro de Sueros Antitóxicos (Gestión Decanal 1978-1980: Dr. Miguel A. López), siendo su primer coordinador el Dr. Oswaldo Grillo Rodríguez, quien permaneció en dicho cargo hasta el momento de su fallecimiento el 29 de mayo 2009. Con Oswaldo Grillo a la cabeza del futuro Centro de Biotecnología (en 1985) y el Dr. Héctor Scannone (en 2014) como director del Laboratorio de Investigaciones, ambas entidades de la Facultad de Farmacia, el programa alcanza una extraordinaria importancia y se convierte en Centro de Referencia Nacional e Internacional en la materia. En 1988, gracias a las investigaciones y esfuerzos de Jeannette de Scannone y de Oswaldo Grillo, se desarrolla el Suero Antiescorpiónico que conjuntamente con los antiofídicos, se convierten en productos innovadores y muy eficaces para los programas de Salud Pública del entonces Ministerio

de Salud (Biotecfar CA 2015). Biotecfar CA se crea en el año 2002, como una empresa universitaria (UCV-Fundación UCV) que se encargaría de la comercialización de los antivenenos. En la actualidad Biotecfar CA tiene a su cargo tanto la comercialización como la producción de los Sueros Antiofídicos Polivalente (SAOP), Suero Anticrotálico (SAC) y Suero Antiescorpiónico (SAE) y opera en instalaciones propias de la Facultad de Farmacia-UCV (Biotecfar CA 2015). Así, el Programa de Antivenenos nació como un Proyecto Social para resolver un problema humano y así satisfacer la población nacional con el objetivo fundamental de “SALVAR VIDAS” (Biotecfar CA 2015).

Como vemos, Venezuela cuenta con un tratamiento específico que es el Antiveneno Específico (AVE) (Biotecfar CA, Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela) producido en caballos, el cual es obtenido del plasma del animal inmunizado con dosis subletales de veneno extraído de escorpiones de la especie *Tityus discrepans*. En esta mezcla se encuentran los anticuerpos, que, al administrarlos en la persona envenenada, neutralizan las acciones tóxicas del veneno. Es muy eficaz, y bien usado sus complicaciones son muy raras (Mota y Sevcik 1999).

Este antiveneno es producido mediante procesos de inmunización en caballos con dosis subletales del veneno. Al respecto los animales son inyectados, cada siete días por un periodo de tres a cuatro meses. Luego de este lapso de tiempo, se procede al sangrado del animal y se determina el título de anticuerpos específicos que va a permitir neutralizar las actividades del veneno. Posteriormente las inmunoglobulinas son sometidas a un proceso de digestión con pepsinas para obtener el fragmento F(ab')₂ y este es purificado. Estos antivenenos se han llamado faboterápicos y, por su alta pureza y calidad, son más seguros (Otero 2002, Theakston *et al.* 2003, Vega 2007).

El estudio de los escorpiones en Venezuela alcanza un gran desarrollo para los últimos 25 años del siglo XIX y para comienzos del siglo XX. Se estudian y describen ejemplares llevados a Europa por viajeros y naturalistas tales como F. Karsch, T. Thorell, R. I. Pocock, K. Kraepelin y A. Borelli (Rojas-Runjaic y De Sousa 2007) o enviados por recolectores permanentes. Scorza, en 1952, inicia el estudio de los escorpiones por los venezolanos, continuándole Dager en 1957, Esquivel de Verde y Machado Allison en 1968-1969 y González-Sponga en 1979 y en los años subsiguientes hasta su fallecimiento a finales de la primera década del siglo XXI (De Sousa *et al.* 2000, Rojas-Runjaic y De Sousa 2007). González-Sponga fue el mayor referente venezolano dedicado al estudio de los escorpiones, con la propuesta de que este país (como todos los demás del mundo), debería tener un inventario de su fauna porque es una manera de ejercer la soberanía nacional.

La colección de escorpiones en los museos de Venezuela, se inicia cuando en el territorio Federal Amazonas, en abril de 1950, Rene Lichy y sus colaboradores recolectan especies del género *Tityus*. En lo sucesivo numerosas personas consiguen ejemplares en el territorio nacional entre los cuales se pueden citar a Anduze, Carbonell y Lichy, todos en 1951, en el río Ugueto durante la expedición venezolano-francesa a la fuente del río Orinoco (Rojas-Runjaic y De Sousa 2007). En 1962 Duque (Luis Duque: comunicación personal) obtiene ejemplares en la Isla Ratón del río Orinoco (Venezuela).

La expedición que definió las fronteras con Brasil, encuentra ejemplares en el tepuy “La Neblina” en el Territorio Federal Amazonas (1971). Muguet en 1971 encuentra ejemplares en la Isla Cigarrón, río Negro, Territorio Federal Amazonas

(Rojas-Runjaic y De Sousa 2007). Una expedición del grupo CEMAG 1974, obtiene ejemplares en las poblaciones de El Dorado, Santa Elena de Uairen y la frontera con Brasil. Miembros de la Sociedad Venezolana de Espeleología recolectan ejemplares en las cuevas “La Azulita” (estado Mérida), Hueque (estado Falcón) y Los González (estado Monagas) (Rojas-Runjaic y De Sousa 2007). Estas capturas de ejemplares a nivel nacional permitieron que en nuestros museos se encuentre la mayor parte de las especies descritas en Venezuela (González-Sponga 1984) (Fig. 2).

Dentro de los aspectos epidemiológicos del accidente escorpiónico, se trata de un problema importante de Salud Colectiva en muchas partes del mundo, tales como Norte, Centro y Sur América, África del Norte, Oriente Medio y Asia del Sur (Isbister y Bawaskar 2014). En el mundo se reporta anualmente más de 1.200.000 accidentes por envenenamientos causados por escorpiones con más de 3.250 muertes, lo que representaría una mortalidad del 0,27% (De Roodt 2015).

En América el 100% de los escorpiones de importancia médica pertenecen a los géneros *Centruroides* desde Norteamérica a Centroamérica y *Tityus* que se localizan desde Centroamérica a Sudamérica, ambos de la familia Buthidae (De Roodt 2015).

Se describen escorpiones con poco potencial tóxico, solamente picaduras dolorosas, que no ponen en riesgo a los pacientes (Rodríguez-Torres *et al.* 2007, Cazorla *et al.* 2020).

En Venezuela, para el periodo 2005-2009, se registraron 674.554 accidentes por contacto traumático con animales. La mayor frecuencia fue causada por mordeduras sospechosas de rabia (362.556; 53,7%), en segunda instancia los accidentes provocados por picaduras de insectos y otros artrópodos venenosos (279.909; 41,5%) que engloban a los escorpiones y finalmente los accidentes por ofidios (32.089; 4,8%) (De Sousa *et al.* 2016); en promedio, los insectos y otros artrópodos venenosos suscitaron unos 55.982 eventos anuales (De Sousa *et al.* 2016). Es posible que en este contexto en el territorio venezolano se puedan registrar al año aproximadamente 3.500 casos de escorpionismo. Conociendo su morbilidad general, se espera que el diagnóstico acertado sobre la especie de escorpión pueda mejorar la atención, en el caso de envenenamiento por animales potencialmente peligrosos (los del género *Tityus*, por ejemplo). Por otro lado, permitirá diferenciar a

los escorpiones con poca importancia médica (por ejemplo, *Rhopalurus laticauda*) lo que redundará en la mejor utilización de los recursos disponibles en los niveles de atención primaria, ante la emergencia que representa un accidente escorpiónico (Rodríguez-Acosta 2015). En el estado Miranda y sus alrededores, para el año 2000, se analizaron 1045 pacientes envenenados por escorpión, siendo

involucrado en la mayoría de los casos la especie *Tityus discrepans*. “Dado que este envenenamiento, sigue causando una morbilidad nada despreciable, esta actualización permitirá conocer la clínica y la epidemiología de este accidente, en las poblaciones mencionadas” (Rodríguez-Acosta 2015) (Fig. 3).

Figura 2. (A) *Tityus discrepans*, Región Capital. (B) *Rhopalurus laticauda*, estado Guárico.

Figura 3. *Tityus discrepans*, Alto Hatillo (estado Miranda).

Las principales causas de muerte tras el accidente con escorpión son las fallas en la esfera cardiorespiratoria, particularmente el choque circulatorio y el edema agudo de pulmón. Diversos estudios demuestran en corazón severas alteraciones

electrocardiográficas, ecocardiográficas, enzimáticas y hemodinámicas compatibles con agresión cardíaca, disfunción contráctil e insuficiencia ventricular izquierda aguda en este síndrome clínico (De Sousa *et al.* 2000, 2005, 2009,

Boyer *et al.* 2009). Desde el punto de vista clínico, en el sitio de contacto accidental hay una reacción inmediata local, mediada por la liberación de serotonina (5-hidroxitriptamina), la cual se manifiesta clínicamente por dolor local intenso, eritema, parestesia y habones; y posteriormente con manifestaciones sistémicas, caracterizadas por alteraciones en el sistema nervioso periférico (simpático/parasimpático), una acción directa sobre células excitables y su acción sobre las bombas de sodio/potasio, impidiendo la repolarización celular. Desarrollan también una acción enzimática (sobre el sistema hemático) y además una acción inflamatoria (ocasionada por el sistema inmune, a través de la liberación de diferentes citoquinas e interleuquinas).

Los venenos producidos por especies del género *Tityus* son complejos (Borges *et al.* 2008, 2010, De Sousa *et al.* 2010, Borges *et al.* 2020), están compuestos biológicamente por neurotoxinas de acción curarizante, cardiotoxinas, nefrotoxinas, toxina hemolítica, fosfodiesterasas, fosfolipasas, hialuronidasas, glucosaminoglicanos, histamina, serotonina, triptófano, péptidos potenciadores de bradiquinina y liberadores de citoquinas (De Roodt 2015). En síntesis cada veneno es una mezcla compuesta por unas 80 toxinas diferentes, sin ser todas ellas tóxicas para el hombre, generalmente presentan baja masa molecular, las cuales, en ensayos de competición se establece que en los canales iónicos dependientes del voltaje (principalmente, Na⁺, Ca⁺⁺, K⁺ y Cl⁻) en las membranas excitables (tejido nervioso, glandular y muscular), modifican su permeabilidad iónica, las despolarizan y producen liberación de neurotransmisores en las terminaciones post ganglionares del simpático y del parasimpático (Isbister y Bawaskar 2014).

Desde el punto de vista histórico, la mayor parte de los usos curativos o preventivos en el caso de los animales tienen que ver con supersticiones. Sin embargo, en algunos casos este uso puede tener un origen empírico, es decir, que su utilización como tratamiento en determinadas situaciones estuvo relacionado con una verdadera efectividad con base bioquímica. Por ejemplo, el veneno del escorpión sudafricano, *Parabuthus schlechteri*, contiene un péptido formador de poros conocido como parabutoporina. Durante un experimento, este péptido fue enfrentado contra varias bacterias y se encontró que la parabutoporina era efectiva contra *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus influenzae* y *Klebsiella pneumoniae*, entre otras (Moerman *et al.* 2002). En Asia, se ha reportado el péptido StCT2 del veneno del

escorpión *Scorpiops tibetanus* que actúa contra *Staphylococcus aureus*, incluyendo cepas resistentes a antibióticos como metilina (Cao *et al.* 2012). Por otro lado, se encontró que los péptidos denominados opistoporina 1 y 2 provenientes del veneno del escorpión *Opisththalmus carinatus*, eran altamente activos contra varias cepas de hongos patógenos (Moerman *et al.* 2002). Además, opistoporina 1 era más activo en la inhibición del crecimiento de *Neurospora crassa*, *Fusarium culmorum* y *Saccharomyces cerevisiae*.

Se ha aislado y patentado un péptido denominado hadrurina del escorpión *Hadrurus aztecus*, con capacidad antimicrobiana (Conde *et al.* 2000). Otro péptido caracterizado fue la escorpina, que tiene estructura híbrida: el segmento N-terminal similar a las cecropinas (antibióticos naturales) y la porción C-terminal semejante a las toxinas que bloquean canales iónicos con actividad bactericida sobre un gran número de microorganismos de importancia clínica tales como *E. coli*, *Enterobacter cloacae*, *K. pneumoniae*, *Salmonella typhi* y *P. aeruginosa* (Torres-Larios *et al.* 2000). Además, a partir del veneno de la especie *Pandinus imperator*, también se ha reportado el aislamiento de la toxina escorpina que inhibe las etapas sexuales de oocinetos y gametos de *Plasmodium berghei* (Conde *et al.* 2000).

En el año 2013, Díaz-García *et al.* demostraron que el veneno de escorpión *R. junceus* tiene toxicidad selectiva contra un panel de líneas de células tumorales. Estos ensayos evidenciaron que el efecto apoptótico y necrótico del veneno probablemente, es debido a la sensibilidad de las células cancerosas. Otro péptido estudiado es la clorotoxina, una toxina de 36 aminoácidos del escorpión del desierto (*Leiurus quinquestriatus*), esta se une específicamente a un receptor que sólo aparece en células de tumores de mama, piel, cerebro y pulmón. Una versión sintética, la 131I-clorotoxina o 131I-TM-601, se enlaza a un isótopo radiactivo, yodo-131, es como una «bala mágica» que permite dirigir dosis letales de radiactividad a las células tumorales sin afectar a las sanas (Beeton 2013).

En estudios recientes se ha investigado el efecto biológico de polipéptidos de baja masa molecular, del veneno del escorpión *Buthus martensii karsh*, que representan los principales componentes biológicamente activos de este veneno (Li *et al.* 2014). Estos polipéptidos contienen también actividad antitumoral contra el crecimiento de sarcoma S180 y carcinoma hepatocelular H22 en

ratones (Li *et al.* 2014). Otros investigadores (Khazim *et al.* 2016), trabajando con venenos de escorpiones de los géneros *Androctonus* y *Leiurus*, propusieron que estos son capaces de actuar como un agente anticancerígeno al disminuir la motilidad celular y la formación de colonias en las líneas celulares colon-rectales y de cáncer de mama.

En el veneno del escorpión *Heterometrus petersii*, se identificó un péptido α helicoidal conocido como Hp1090. Este péptido actuó como un viricida contra partículas de HCV (hepatitis C) *in vitro*, además, interactuaba directamente con la membrana viral y disminuía la infectividad del virus. Por lo tanto, estos hallazgos indican que el Hp1090 podría usarse para desarrollar un potencial compuesto terapéutico anti-VHC (Yan *et al.* 2011).

En Venezuela, se está trabajando con una proteína aislada del escorpión *T. discrepans* (Neo2), capaz de inducir la apoptosis en cáncer de mama humano en líneas celulares SKBR3. En trabajos anteriores se encontró que Neo2 se une a la membrana celular de las células SKBR3 e induce sobreexpresión desencadenando muerte celular programada y, hasta ahora, siendo inofensivo a línea celular normal de mamíferos. Es importante destacar que los efectos de estos péptidos son comparables a los demostrado por drogas usadas en quimioterapia, como el vinblastine y paclitaxel (D'Suze *et al.* 2010, 2016).

Se ha demostrado que el veneno de *T. discrepans*, además de tener compuestos similares a t-PA y disreplasmínina, un inhibidor de plasmina (Brazón *et al.* 2009), también contiene compuestos anticoagulantes capaces de inhibir la actividad amidolítica del factor Xa e inducir la degradación de fibrinógeno. Estos compuestos son muy interesantes debido a sus aplicaciones biotecnológicas en trastornos clínicos asociados con el sistema fibrinolítico y de la coagulación (Brazón *et al.* 2013).

También se ha descrito efecto leishmanicida (sobre *Leishmania (Leishmania) mexicana*), con actividad elevada (> 80% de mortalidad) para el veneno de las siguientes especies de *Tityus* venezolanas, *T. discrepans*, *T. gonzalespongai* y *T. perijanensis*. El veneno de *T. gonzalespongai*, endémico del nororiente venezolano (Quiroga *et al.* 2004), produce daño agudo (1 hora de incubación) a nivel estructural y ultraestructural en promastigotes de *L. (L.) mexicana*, mostrándose evidencia de muerte celular: vacuolas autofágicas, aumento del volumen del bolsillo flagelar, picnosis del núcleo y

desorganización del interior mitocondrial (Borges *et al.* 2006, 2013).

Reflexiones sobre los aspectos éticos y sociales del escorpionismo en Venezuela

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado debe disponer de medicamentos de excelente calidad, seguridad y eficacia, que le permita atender los requerimientos del perfil epidemiológico de su población.

El cumplimiento de las metas discutidas en esta revisión, debe sostenerse en el principio de que la atención a las personas envenenadas por escorpiones, incluyendo el acceso a los antivenenos, catalogados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "medicamentos esenciales" (WHO 2007), constituye un asunto ético y de derechos humanos que debe ser garantizado por nuestro sistema de salud (Hunt 2007). Esto requiere de un enfoque con base en la solidaridad, la equidad, la cooperación, la transferencia de conocimientos y la integración de esfuerzos en América Latina, con el fin de disminuir el impacto y el sufrimiento que genera este problema en nuestras poblaciones.

La sociedad actual, cada día reclama con mayor energía atención en materia de salud en todos los ámbitos que la componen, partiendo desde que la investigación no se encuentre divorciada de las dimensiones humanas, que no se reduzca a mero sentido biologicista, dejando en absoluto olvido todos aquellos aspectos que hacen parte esencial de los seres humanos de naturaleza biopsicosocial, con toda su estética y ética colectiva derivada de su carga cultural, naturalmente devenida de su historia; sin llegar a convertirse en un agente que perturbe el rigor científico.

También es sabido que no todo uso y costumbre es necesariamente positiva para el desarrollo y salud de determinada cultura, y también por este factor, para aquellos que pretenden desarrollar y perfeccionar modelos de atención sanitaria efectivos, es importante conocer y respetar la carga cultural determinada que se tenga, para poder diseñar un abordaje tan eficaz como respetuoso con esos individuos a los que va dirigida la satisfacción y cumplimiento del constitucional derecho a la salud como función del Estado, pues no es algo infrecuente que conceptos culturales, principalmente de índole religioso o místico, inclusive se conviertan en fuentes de impedimento o

resistencia por parte de los ciudadanos para recibir tratamientos que atentan contra su ética, dificultando avances en control y atención de algunas patologías y de variados accidentes, que puede complicar hasta la posible erradicación de problemas sanitarios. Por lo tanto, no es redundancia resaltar lo imperativo de tener en cuenta todos estos elementos en la aplicación de modelos de Salud Colectiva que operen de forma menos coercitivas, según la visión antes descrita.

Poca cosa vuelve soberano a un Estado, más que el desarrollo y protección de sus conocimientos; bajo la moral y ética que acompañan estas investigaciones, orientadas al fin primordial y único de obtener nuevas drogas y tratamientos efectivos ante necesidades de salud específicas, que vayan en armonía y cooperación con la protección de nuestro patrimonio natural, fuente de vastas posibilidades científicas locales y universales, pues los ecosistemas del escorpión, en donde interactúa la biodiversidad, lleva inevitablemente a transitar por todos estos elementos mixtos, en un espacio determinado de riqueza natural que alberga especies con todo el delicado equilibrio que esto conlleva para la salud del planeta. Por lo tanto, el aporte en este aspecto resulta imprescindible y de indiscutible importancia, concibiendo el conocimiento al servicio de la humanidad, al igual que la salvaguarda del patrimonio no solo natural, sino también inmaterial, que brinda rostro a esa fuente inagotable de sabiduría y complejidades, no sólo biológicas, que es el ser humano y que necesita de todas ellas para garantizar su supervivencia.

El conocimiento colectivo, el desarrollo científico no solamente con sus aportes patrimoniales, sino como un patrimonio en sí mismo, es un asunto de absoluta seguridad de estado y soberanía, como anteriormente se hizo referencia y amerita imprescindiblemente ser parte de una integralidad social y no un “sesgo de científicos”, “un ghetto de ilustres”, aunque obviamente el rigor científico no admite intrusismos sin cualificación.

La cultura, en nuestro caso, basada y coherente con los derechos humanos que invoca la Constitución Nacional, que además es un pacto social que establece valores cónsonos con nuestra autodeterminación y sentido utópico de sociedad, visiblemente determinados en el preámbulo de la misma, establece textualmente lo siguiente:

“(…) que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el

bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario”.

CONCLUSIÓN

Esta revisión presenta un panorama acerca del tratamiento del tan temido y potencialmente mortal envenenamiento escorpiónico, el cual permitiría, a través de su difusión, colocar el tema en el quehacer cultural (si se desarrollan estrategias para ello), que aportaría no sólo soluciones objetivas y necesarias para la salud y salvamento de vidas, sino además introducir el tema en el sistema cultural que está en constante movimiento y evolución a través de la investigación. Esto podría ayudar a cambiar la cara “de enemigo siniestro” del escorpión, tan potencialmente peligroso que amerita precauciones importantes, pero que hace parte de nuestro ecosistema con funciones y contribuciones altamente necesarias para el equilibrio natural y por ende de la Salud Colectiva en general.

La investigación al profundizar en la naturaleza y composición del escorpión y su veneno, brinda una mayor comprensión real de su conducción en el hábitat y su interacción potencialmente nociva con el ser humano, a medida que se brinde mayor conocimiento sobre su comportamiento y aquellos elementos que lo relacionan con el ser humano y otros animales de alto interés particular, resaltaría la importancia de su presencia en el balance del ecosistema tanto en lo económico, podría llegar a valorarse y por ende a protegerse, sin pretender, que desaparecerá la carga mística o mágica que sobre el particular se ha desarrollado, que además será parte del sistema de creencias individual o colectivo con su figura con cargas semánticas, que entiende la trascendencia y responsabilidad de la investigación con la sociedad y protege y educa sobre la biodiversidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BEETON C. 2013. Targets and therapeutic properties. Kastin EA. Handbook of Biologically Active Peptides. Elsevier, Amsterdam, Holland, pp. 473-482.
- BIOTECFAR CA. 2015. Disponible en línea en: <http://www.biotecfarcomve/biotecfar/> (Acceso 26.03.2020).
- BORGES A, SILVA S, OP DEN CAMP H, VELASCO E, ALVAREZ M, ALFONZO M, JORQUERA A, DE SOUSA L, DELGADO O. 2006. *In vitro* leishmanicidal activity of *Tityus discrepans* scorpion venom. Parasitol. Res. 99(2):167-173.
- BORGES A, DE SOUSA L, ESPINOZA J, MARTINS MELO M, SANTOS R, KALAPOTHAKIS E, VALADARES D, CHÁVEZ-OLORTEGUI C. 2008. Characterization of *Tityus* scorpion venoms using synaptosome binding assays and reactivity towards Venezuelan and Brazilian antivenoms. Toxicon. 51(1):66-79.
- BORGES A, ROJAS-RUNJAIC FJM, DIEZ N, FAKS J, OP DEN CAMP H, DE SOUSA L. 2010. Envenomation by the scorpion *Tityus breweri* in the Guayana Shield, Venezuela: Report of a case, efficacy and reactivity of antivenom, and proposal for a toxinological partitioning of the Venezuelan scorpion fauna. Wilderness Environ. Med. 21(4):282-290.
- BORGES A, DELGADO O, SILVA S, BRAVO J, VELASCO E, ROJAS DE ASTUDILLO L, DE SOUSA L. 2013. Aislamiento y caracterización de un péptido del veneno de *Tityus gonzalespongai* (Scorpiones, Buthidae) con actividad sobre promastigotes de *Leishmania (Leishmania) mexicana*. Saber. 25(4):399-413.
- BORGES A, LOMONTE B, ANGULO Y, ACOSTA DE PATIÑO H, PASCALE JM, OTERO R, MIRANDA RJ, DE SOUSA L, GRAHAM MR, GÓMEZ A, PARDAL PO, ISHIKAWA E, BONILLA F, CASTILLO A, MACHADO DE ÁVILA RA, GÓMEZ JP, CARO-LÓPEZ JA. 2020. Venom diversity in the Neotropical scorpion genus *Tityus*: Implications for antivenom design emerging from molecular and immunochemical analyses across endemic areas of scorpionism. Acta Trop. 204:105346.
- BOYER L, THEODOROU A, BERG R. 2009. Antivenom for critically ill children with neurotoxicity from scorpion stings. N. Engl. J. Med. 14; 360(20):2090-2098.
- BRAZÓN J, D'SUZE G, D'ERRICO ML, AROCHA-PIÑANGO CL, GUERRERO B. 2009. Discreplaminin a plasmin inhibitor isolated from *Tityus discrepans* scorpion venom. Arch. Toxicol. 83 (7):669-678.
- BRAZÓN J, GUERRERO B, D'SUZE G, SEVCIK C. 2013. Anticoagulant and factor Xa-like activities of *Tityus discrepans* scorpion venom. Acta Toxicol. Arg. 21(1):26-32.
- CAO L, LI Z, ZHANG R, WU Y, LI W, CAO Z. 2012. StCT2 a new antibacterial peptide characterized from the venom of the scorpion *Scorpiops tibetanus*. Peptides. 36(2):213-220.
- CAZORLA D, MORALES-MORENO P, DE SOUSA L. 2020. Presencia intradomiciliar de *Tarsoporosus flavus* González-Sponga, 1983 (Scorpiones: Scorpionidae: Diplocentrinae) en la ciudad de Coro, estado Falcón, Venezuela. Saber. 32:152-156.
- CONDE R, ZAMUDIO FZ, RODRÍGUEZ MH, POSSANI LD. 2000. Scorpine an anti-malaria and antibacterial agent purified from scorpion venom. FEBS Lett. 71(2-3):165-168.
- D'SUZE G, SALAZAR V, SEVCIK C. 2010. Apoptogenic peptides from *Tityus discrepans* scorpion venom acting against the SKBR3 breast cancer cell line. Toxicon. 56(8):1497-1505.
- D'SUZE G, OLVERA F, ROSALES A, OLVERA A, DÍAZ P, SEVCIK C, SALAZAR V, ALAGÓN A, HERNÁNDEZ H. 2016. An efficient approach to clone and express active Neopladine 2, an anticancer peptide from *Tityus discrepans* scorpion venom. Process Biochem. 51(5):624-631.
- DE ROODT A. 2015. Veneno de escorpiones, alacranes y envenenamiento. Acta Bioquím. Clín. Latinoam. 49(1):55-71.
- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2000. An epidemiological review of scorpion stings in Venezuela. The northeastern region. J. Venom. Anim. Toxins. 6(2):127-165.
- DE SOUSA L, VÁSQUEZ D, SALAZAR D, VALECILLOS R, VÁSQUEZ D, ROJAS M, PARRILLA-ÁLVAREZ

- P, QUIROGA M. 2005. Mortalidad en humanos por envenenamientos causados por invertebrados y vertebrados en el estado Monagas, Venezuela. *Invest. Clín.* 46(3):241-254.
- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, PÉREZ P, ROMERO L, QUIROGA M. 2009. Evaluación de la actividad biológica del veneno de *Tityus gonzalespongai* (Scorpiones, Buthidae) en ratones C57Bl/6. *Saber.* 21(1):47-59.
- DE SOUSA L, BORGES A, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, OP DEN CAMP H, CHADEE-BURGOS R, ROMERO-BELLORÍN M, DE SOUSA-INSANA L, PINO-GARCÍA O. 2010. Differences in venom toxicity and antigenicity between females and males of the scorpion *Tityus nororientalis* (Buthidae). *J. Venom Res.* 1:61-70.
- DE SOUSA L, BORGES A, AVELLANEDA E, BÓNOLI S, MATOS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2014. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela: 1980-1999. *Saber.* 26(4):441-457.
- DE SOUSA L, BORGES A, BADELL-LARA M, D'ONOFRIO-PASAPORTE M, DI CAMPLI-ZAGHLUL M, DÍAZ-ORTEGA A, GARCÍA-ROMERO F, MACHADO-VILLARREAL V. 2016. Morbilidad causada por contacto con animales en Venezuela (2005-2009). *Saber.* 28(4):865-871.
- DE SOUSA L, BORGES A, DE SOUSA-INSANA E, VÁSQUEZ-SUÁREZ A. 2021. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela (2000-2009): nuevo patrón epidemiológico. *Biomédica.* 41(1):29-40.
- DÍAZ-GARCÍA A, MORIER-DÍAZ L, FRIÓN-HERRERA Y, RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ H, CABALLERO-LORENZO Y, MENDOZA-LLANES D, RIQUENES-GARLOBO O, FRAGA-CASTRO JA. 2013. *In vitro* anticancer effect of venom from Cuban scorpion *Rhopalurus junceus* against a panel of human cancer cell lines. *J. Venom Res.* 4:5-12.
- DÍAZ-GARCÍA A, RUIZ-FUENTES J, YGLESÍAS-RIVER A, RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ H, RIQUENES-GARLOBO O, FRAGA-CASTRO J. 2015. Enzymatic analysis of venom from Cuban scorpion *Rhopalurus junceus*. *J. Venom Res.* 6:11-18.
- GONZÁLEZ-SPONGA MA. 1984. Escorpiones de Venezuela. Cuadernos Lagoven, Caracas, Venezuela, pp. 126.
- GONZÁLEZ-SPONGA MA. 1992. Escorpiones y opiliones. Un modelo para manejo y uso de. CENAMEC, Caracas, Venezuela, pp. 22.
- GONZÁLEZ-SPONGA MA. 1996. Guía para identificar escorpiones de Venezuela. Editorial Arte, Caracas, Venezuela, pp. 168.
- GONZÁLEZ-SPONGA MA. 2002. Arácnidos de Venezuela. Cuatro nuevas especies del género *Tityus* (Scorpionida: Buthidae). *Bol. Acad. C. Fís. Mat. Nat.* 62(2):49-66.
- HUNT L. 2007. La invención de los derechos humanos. Tusquest Editorial, Barcelona, España, pp. 296.
- ISBISTER G, BAWASKAR H. 2014. Scorpion envenomation. *N. Engl. J. Med.* 371(5):457-463.
- KHAZIM AL, ASMARI A, AL-ZAHRANI A, ISLAM M. 2016. *In vitro* analysis of the anticancer properties of scorpion venom in colorectal and breast cancer cell lines. *Oncol. Lett.* 11(2):1256-1262.
- LI W, XIN Y, CHEN Y. 2014. The anti-proliferative effects and mechanisms of low molecular weight scorpion BmK venom peptides on human hepatoma and cervical carcinoma cells *in vitro*. *Oncol. Lett.* 8(4):1581-1584.
- LUCAS M, MEIER J. 1995. Biology and distribution of scorpions of medical importance. Handbook of clinical toxicology of animal venoms and poisons. First edition. CRC Press, Boca Ratón, USA, pp. 205-219.
- MARTIN A. 2019. Disponible en línea en: <https://hipertextualcom/2019/03/escorpiones-fluorescencia> (Acceso 20.02.2021).
- MOERMAN L, BOSTEELS S, NOPPE W, WILLEMS J, CLYNEN E, SCHOofs L, THEVISSSEN K, TYTGAT J, VAN ELDERE J, VAN DER WALT J, VERDONCK F. 2002. Antibacterial and antifungal properties of alpha-helical cationic peptides in the venom of scorpions from southern Africa. *Eur. J. Biochem.* 269(19):4799-4810.

- MOTA J, SEVCIK C. 1999. Reseña del tratamiento del emponzoñamiento por escorpiones del género *Tityus* en Venezuela. Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Disponible en línea en: <http://www.pediatría.org/pedaldia/escorpioneshtm> (Acceso 20.10.2020).
- OTERO R. 2002. Seroterapia antivenenosa ventajas del uso de antivenenos del tipo IgG Fab'2 o Fab en picaduras de escorpiones y mordeduras de serpientes. *Pediatría*. 37(1):1-20.
- QUIROGA M, DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, MANZANILLA J. 2004. The first report of *Tityus* (Scorpiones: Buthidae) in Anzoátegui State, Venezuela. A new species. *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis.* 10(1):10-33.
- RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2015. Correlación clínica patológica del envenenamiento escorpiónico. *Botica*. Disponible en línea en: <https://botica.xyz/patologica-del-envenenamiento-escorpionico/> (Acceso 06.06.2021).
- RODRÍGUEZ-TORRES G, NAVARRETE LF, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2007. Sobre el hallazgo del alacrán (*Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876) en una inusitada área geográfica. *Arch. Ven. Med. Trop.* 5(1):70-82.
- ROJAS-RUNJAIC FJM, DE SOUSA L. 2007. Catálogo de los escorpiones de Venezuela (Arachnida: Scorpiones). *Bol. Soc. Entomol. Aragonesa*. 40:281-307.
- SCORZA JV. 1952. Contribución al estudio de los escorpiones de Venezuela. *Nov. Cient. Mus. Hist. Nat. La Salle. Ser. Zool.* 8:1-4.
- THEAKSTON R, WARRELL D, GRIFFITHS E. 2003. Report of a WHO workshop on the standardization and control of antivenoms. *Toxicon*. 41(5):541-557.
- TORRES-LARIOS A, GURROLA GB, ZAMUDIO FZ, POSSANI LD. 2000. Hadrurin a new antimicrobial peptide from the venom of the scorpion *Hadrurus aztecus*. *Eur. J. Biochem.* 267(16):5023-5031.
- VEGA F. 2007. Faboterapia ¿será éste el fin de la seroterapia? *Rev. Mex. Ped.* 74(2):59-60.
- VEISEH CS, CHEN FANG N, CONROY S, BHATTARAI N. 2009. Specific targeting of brain tumors with an Optical/Magnetic Resonance Imaging Nanoprobe across the Blood-Brain Barrier. *Cancer Res.* 69(15):6200-6207.
- VENENOS. 2011. Historia de la Medicina: Laboratorio Behrens Suero Antiofídico. Disponible en línea en: <http://breavenenosblogspotcom/2011/08/historia-de-la-medicina-laboratorioshtml>. (Acceso 29.08.2020).
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2007. World Health Statistics 2007. Disponible en línea en: https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2007/en/ (Acceso 26.03.2020).
- YAN R, ZHAO Z, HE Y, WU L, CAI D, HONG W, LI W. 2011. A new natural α -helical peptide from the venom of the scorpion *Heterometrus petersii* kills HCV. *Peptides*. 32(1):11-19.